

ITUZUMDOSHLAR OILASIGA MANSUB EKINLARDA G‘O‘ZA TUNLAMI (*HELICOVERPA ARMIGERA* Hb.) BIOEKOLOGIYASI VA UNGA QARSHI MIKROBOLOGIK PREPARATLARNING SAMARADORLIGI

¹Xudoyqulov A‘zamjon Mirzaqulovich, ²Xolmurodov Nuriddin Xudoyberdiyevich,
³Anorbaev Azimjon Raimqulovich, ⁴Mambetnazarov Asan Besenbaevich

¹Q.x.f.f.d., dotsent

²Tayanch doktorant, Toshkent davlat agrar universiteti

³Q.x.f.f.d., professor

⁴Q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim, O‘simliklar karantini va himoyasi ITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842563>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ituzumdoshlar oilasiga mansub pomidor ekinida g‘o‘za tunlamining tarqalishi, zarari va unga qarshi mikrobiologik preparatlardan Ekobak s.k. preparatining samaradorligini aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borilgan. Unga ko‘ra, preparat qo‘llanilgandan keyingi 14 kuniga kelib samaradorlik eng yuqori bo‘lganligi kuzatilgan, ya‘ni 86,5% ni tashkil etgan. Olingan natijalar asosida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ituzumdoshlar, pomidor, g‘o‘za tunlami, tarqalishi, zarari, mikrobiologik preparat, qurtlik, lichinka, biologik samaradorlik, ko‘rsatkich.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi – O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog‘i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom-ashyoga bo‘lgan talabini qondiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foizga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi. Qishloq xo‘jaligi Respublikamizning iste‘mol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xom-ashyo yetkazib berish bilan birga, qishloq xo‘jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo‘lib ham hisoblanadi.

Qishloq xo‘jalik ekinlaridan mo‘l hosil olish va yetishtirilgan hosilni saqlab qolishdagi asosiy omillardan biri zararkunanda, kasallik va begona o‘tlarlardan himoya qilishdir. Insoniyat birgina zararkunandalar tufayli har yili: 203,7 mln.tonna – don; 228,4 mln.tonna – qand lavlagi; 23,8 mln.tonna – kartoshka; 23,4 mln. tonna – sabzavot; 11,3 mln.tonna – meva hosilini kam olar ekan [1;2;].

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda yuqori va sifatli hosil olishning asosiy omillaridan biri o‘simliklarni zararkunanda, kasallik va begona o‘tlardan himoya qilishdir. Ituzumdoshlarga mansub ekinlardan har yili kemiruvchi zararkunandalarining zararli ta‘siri tufayli 25-30% hosil nobud bo‘ladi. Birgina g‘o‘za tunlami 120 ga yaqin ekinlarga zarar keltiradi. Xususan pomidor ekinini ham yetishtirish davrida meva organlarini kemirib zararlab, hosildorlikka jiddiy zarar keltiradi. Bulardan eng ko‘p ko‘radiganlari g‘o‘za, pomidor, makkajo‘xori tomoni ko‘pgina dukkaklilar shuningdek oshqovoq, yeryong‘ok va boshqalardir. Bundan tashqari gullardan atirgul, xrizantema va boshqalarni zararlashi mumkin. Bu zararkunanda o‘simlikning xosil organlarini zararlab o‘simlik xosilini keskin kamaytiradi. Kichik yoshdagi qurtlar o‘simlikni yuqori qismidagi yosh xosil organlari bilan oziqlanadi. O‘rta yoshdagi qurtlar

shona va gullarni katta yoshdagi qurtlar esa mevalarni yeydi. Har qaysi qurt o‘zining rivojlanish davri davomida 20 ga yaqin hosil organlarini yo‘qota oladi [6;92-96-betlar.].

Yuqorida keltirilgan muammolarga asoslangan holda pomidor ekinida g‘o‘za tunlamiga qarshi mikrobiologik preparatlarning samaradorligini aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar 2023-2024 yillarda Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi ToshDAU o‘quv ilmiy tajriba xo‘jaligining 1,0 gektarlik pomidor ekini dalasida olib borildi. Unga ko‘ra g‘o‘za tunlamiga Ekobak s.k. mikrobiolik preparatini 3,0 l/ga sarf me‘yorida olindi. Tajribalarimiz davomida mikrobiologik preparatlardan Prestij Plyus em.k. preparati etalon sifatida 2,0 l/ga sarf me‘yorida qo‘llanildi. Tajribamizning har bir varianti 3 qaytarishda o‘tkazildi. Nazorat variantida esa preparat bilan ishlov berilmadi. Purkash ishlari K- 90 markali matorli qo‘l purkagichi yordamida 300 l/ga ishchi suyuqligi sarfi hisobida amalga oshirildi [7.].

Jadval-1.

Ituzumdoshlar oilasiga mansub pomidor ekinida g‘o‘za tunlamiga qarshi EKOBAK s.k. preparatining biologik samaradorligi.

(Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi ToshDAU o‘quv ilmiy tajriba xo‘jaligining 1,0 gektarlik pomidor ekini maydoni, 25.06.2023).

№	Variyantlar	Preparatning ta‘sir etuvchi moddasi	Preparatning sarf me‘yori, l/ga	Pomidor ekinida 100 ta o‘simlikdagi qurtlar soni, dona				Biologik samaradorlik, %				
				Ishlovdan oldingi soni, dona	Ishlovdan keying soni, kunlar				3	7	14	21
					3	7	14	21				
1.	Ekobak s.k.	Bacillus thuringiensis	3,0	11,1	3,6	2,7	5,6	8,4	71,6	76,1	87,4	66,7
2.	Prestij Plyus em.k (etalon)	Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, BA-3000 EA/ml	2,0	12,3	4,1	3,4	7,1	11,6	77,8	70,6	84,6	55,6
3.	Nazorat	-	-	11,7	13,4	14,5	16,8	17,7	-	-	-	-

Tadqiqot natijalari. Tajribalarimiz natijalarining ko‘rsatishicha pomidor ekinida g‘o‘za tunlamiga qarshi gektariga 3,0 l sarf miqdorida Ekobak s.k. preparati qo‘llanilganda nazoratga nisbatan olingan biologik samaradorligi 3 kuni 71,6% ni tashkil etgan bo‘lsa, 7- kuniga kelib esa 76,1 % ni tashkil etdi. Kuzatuvlarimizning 14 kuniga kelib esa biologik samaradorlik eng yuqori bo‘lganligi kuzatildi ya‘ni 87,4 % ni tashkil qildi. Hisob kunlarining 21 kuniga kelib esa samaradorlik birqancha pasayganligi kuzatildi yani 66,7% ni tashkil etdi. G‘o‘za tunlamiga qarshi Prestij Plyus em.k. preparati etalon sifatida gektariga 2,0 l/ga sarf miqdorida qo‘llanilganda dastlabki hisob kunida samaradorlik 77,8 % ni tashkil qildi. Hisob kunlarida 7 kuniga kelib samaradorlik nazoratga nisbatan 76,1% ni tashkil etgan bo‘lsa ushbu variantda ham 14- kuniga kelib samaradorlik eng yuqori bo‘lganligi kuzatildi yani 84,6 % ga etganligi kuzatildi. Qolgan kunlarda 21 kuni esa samaradorlik biroz pasayib borganligi kuzatildi yani, 55,6% ni tashkil edi (1-jadval). Nazorat variantida esa zararkunanda qurtlarining soni oshib borganligi kuzatildi.

Xulosalar. Xulosa qilib aytganda pomidor ekinida g‘o‘za tunlamiga qarshi mikrobiologik preparatlardan Ekobak s.k. mikrobiolik preparatini gektariga 3,0 l/ga sarf me‘yorida

qo‘llanilganda 87,4% biologik samaradorlikka erishiladi. Ushbu mikrobiolik preparatini gektariga 3,0 l/ga sarf me‘yorida qo‘llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алимухамедов С.Н., Хўжаев Ш. Ғўза зараркунандаларини ва уларга қарши кураш чоралари. Тошкент. 1991 йил.
2. Алимухамедов С.Н. ва бошқалар Ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш. Тошкент. 1989 йил.
3. Берили Н.Т. Ўсимликларни ҳимоя қилиш Москва. 1986 йил.
4. Вилназаров Х. Ғўза тунламини энтомофаглари Тошкент. 1983 й. 5.
5. Нарзикулов М.Н. Ғўза шираларининг иқтисодий зарарланиш чегараси. Душанбе. 1985 й.
6. Жамолов А. ва бошқалар. Ғўза тунлами (кўсак қурти) га қарши биологик курашни самарадорлиги. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №7. 92-96 бетлар.
7. Хо‘jaev Sh.T.- Insektitsid, akaratsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Toshkent. 2004 y.